

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Уринова Турсуной

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

LIBOS DIZAYNIDA TIKUVCHILIK VA KASHTACHILIKKA OID

TERMINLARNING O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IZOHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART